

বি জে পির মুখ ও মুখোশ

ক্রিস্তোফে জেফ্রেলট, দ্য হিন্দু ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিয়ান পলিটিক্স ;
১৯৯৬: ডাইকিং, নয়াদিল্লি : দাম-চারশো টাকা

আলোচক : সুকান্ত আচার্য

১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে অযোধ্যায় তৎকালীন বাবরি মসজিদ নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ও সঙ্ঘ পরিবারের অন্যান্য সংগঠনের তাণ্ডব নৃত্য তখন তুঙ্গে, যখন ভারতের বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ গবেষকগণ প্রথমদিকে খানিকটা আতঙ্কিত হলেও, পরে ভারতীয় সমাজের ধর্মনিরপেক্ষতা সাম্প্রদায়িকতা ও বিশেষত সঙ্ঘ পরিবারের কীর্তিকল্পাণের তথ্য নির্ভর ও তাত্ত্বিক নানা রচনা করেন। এই গবেষকদের মধ্যে রমিলা ধাপার, সুমিত সরকার, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, পার্থ চ্যাটার্জি ও সর্বোপরি অমর্ত্য সেনের রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের একটি গ্রন্থ বাদ দিলে, অন্য প্রায় সব রচনাই বাবরি মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার আগ্রহের পরিহ্রিতিতে রচিত হয়েছিল বলে বি জে পির এইসময় থেকে কার্যাবলীর বিশ্লেষণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছাপ এই লেখাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে যে মূল রাজনৈতিক ধারার উত্তরাধিকারী হিসেবে ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বি জে পি, সেই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষার মধ্য দিয়ে আজকে বি জে পির চরিত্র বিশ্লেষণ করার জন্য ফরাসী এই লেখকের গবেষণাভিত্তিক গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিমীম।

প্রথমেই লেখকের যে পক্ষপাতহীন বিচার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো এই যে, ভারতে হিন্দু-সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি 'ভ্রষ্ট লক্ষ্য চেতনা'। হিন্দুত্বের ধারণার ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যতই প্রকৃত হিন্দুধর্ম রক্ষা করার কথা বলুক না কেন, একটি আদর্শ হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে ধারণা রচনা করতে গিয়ে এই রাজনীতি শব্দে বলে চিহ্নিত ইসলাম ধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম থেকে বহুদূরতই ধার করেছে। এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক এক জায়গায় একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন। ঘনশ্যাম দাস বিড়লার বড়ভাই যুগলকিশোর বিড়লা হিন্দু মহাসভার একজন নেতা হিসেবে ভারতের বিভিন্নস্থানে এমন কতগুলি হিন্দু রাষ্ট্র মন্দির তৈরি করার পরিকল্পনা করেন এবং ১৯৩৬ সালে দিল্লিতে একটি মন্দির তৈরি করেন, যা দিল্লির জামা মসজিদের থেকে বেশি লোককে এক জায়গায় সমবেত করতে পারবে বলে মনে করা হয়েছিল। এর ফলে ১৯২০-১৯৩০-এর দশকে অনেক সনাতন হিন্দু ধর্মীয় বুদ্ধিজীবী হিন্দু মহাসভার বিরোধিতা করেন।

হিন্দু মহাসভার হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ধারণা কীভাবে এইসময় থেকে সনাতন হিন্দুধর্মকে বিকৃত করেছে তার উদাহরণ এই গ্রন্থটি থেকে পাওয়া যায়। কারণটোকি, যিনি তখন কারউইর পিটের শঙ্করাচার্য ছিলেন, তিনি প্রথম নিজেই ওপর এই অপিকার অর্পণ করেন যে তাঁর নির্দেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হিন্দুধর্মে দীক্ষা দানের নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের বেশ কিছু মূল গ্রন্থ, যেমন- বেদ, উপনিষদ ধর্মশাস্ত্রসমূহ পড়লেই বোঝা যায় যে, হিন্দুধর্মের কোন শাস্ত্র ভিন্নধর্মীয় মানুষকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তর করার কথা বলেনা। প্রকৃতপক্ষে কারণটোকি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য ধর্মই প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে লেখক মন্তব্য করেছেন। কারণটোকি পদবলে শঙ্করাচার্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চোখে পড়ে যখন তিনি বলেন যে, ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, ইদানীংকালে ত্রিলোকীনাথ মদন নামে দিল্লির এক নৃত্যবিদও একই মতাদর্শের সমর্থক। এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করেই তিনি ষষ্ঠ প্রচারিত একটি প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ১৯২৫ সালে নাগপুরে কেশব বলিরাম হেগডেয়ারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি বিকৃত হিন্দুধর্মের ধারণাকে যে আর এস এস সম্ভ্রাসবাদী সংগঠনে পরিণত করেছে, তার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায় হেগডেয়ারের নিজের জীবনলিপি থেকে। তিনি কলকাতার অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন সম্ভ্রাসবাদী কার্যকলাপে শিক্ষানবীশ হিসেবে। শিক্ষানবীশী সমাপ্ত করে তিনি ১৯১৫ সালে নাগপুরে ফিরে 'ক্রান্তিদল' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের সদস্যদের জন্য তিনি সৈনিকদের মত ইউনিফর্ম থাকি হাফ প্যান্ট নির্দিষ্ট করেন। লেখকের মতে এই ব্যাপারটা তিনি অনুকরণ করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ পুলিশের কাছ থেকে। এর থেকেই জগন্নাভ করে আর এস এস-এর ফ্যাসিবাদী চেতনা। সুমিত সরকারও তাঁর একটি প্রবন্ধে একই বক্তব্য রেখেছেন। আর এস এস এর চিন্তাধারার সাফল্যবহন করে আঞ্চলিক পর্যায়ে 'শাখা'। 'শাখা'র কর্মপদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে একদিকে মতাদর্শগত শিক্ষাদান, আর অন্যদিক শারীরিক ব্যায়াম। জোসেফ অলটারের মতে, শাখার শারীরিক ব্যায়ামের ব্যাপারটা অসিসংবাদিতভাবে পশ্চিমী, কারণ মতাদর্শ, শৃঙ্খলা এবং কর্মপদ্ধতির দিক দিয়ে এর সঙ্গে ফ্যাসিবাদী পশ্চিমী সংগঠনসমূহের ঘন মিল রয়েছে।

এক্ষেত্রে রাজ্য প্রিকিন সম্পাদিত অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত 'ফ্যাসিবাদ' নামক গ্রন্থে বিভিন্ন পশ্চিমী ফ্যাসিবাদী লেখকদের নিজস্ব যে রচনা পাওয়া যায় তার মধ্যে ইতালীর রবার্টো কার্লিনাসির লেখা 'নতুন ইতালীয় জনগণের ধাত্রী হ'ল যুদ্ধ' — নামক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। তিনি যে সংগঠনের সর্বেচ্ছ নেতা ছিলেন তার নাম ছিল 'ফ্রে সেনা ফ্যাসিস্ত'। এই প্রবন্ধটি পড়লে আর এস এস এর প্রকৃত পশ্চিমী সূত্রই চোখে পড়ে না, আরও চোখে পড়ে এদের কমিউনিস্টদের ধ্বংস করার কলাকৌশল।

অন্যদিকে একটি সার্বিক হিন্দু মতাদর্শের ধ্বংস রাখা সত্ত্বেও আর এস এস যে প্রকৃতপক্ষে সমাজে ব্রাহ্মণবাদকেই বজায় রাখতে চায়, লেখক তা প্রমাণ করেছেন। হেগডেয়ার, গোলওয়ারাকার প্রভৃতি আর এস এস এর নেতৃবর্গই যে কেবল উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তাই নয়, হেগডেয়ারের ব্রাহ্মণ গুরু মুনজি প্রকৃতপক্ষে আর এস এস-এর সদস্যদের 'ব্রাহ্মণ যুবক বৃন্দ', কখনো 'ব্রাহ্মণ বালকবৃন্দ' বলে উল্লেখ করতেন। তাছাড়াও বহু মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আর এস এস-এর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এই কারণে যে এই সংগঠনের মধ্যে একদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্মের মিলনের লক্ষণ দেখা যায়। ঐতিহাসিকভাবে দেখলেও এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষরা অনেকেই শিবাজীর সৈন্যদলের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। শিবাজীর ব্রাহ্মণ পরামর্শদাতা রামদাসের প্রতি হেগডেয়ার সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। গান্ধীজীর 'অহিংসার বাণী' যখন ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ল তখন থেকে আর এস এস গান্ধী এবং কংগ্রেস দলকে ঘৃণা করতে শুরু করে। কারণ একদিকে গান্ধী যেমন কোনরকম হিংসার

রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না, তেননি অন্যদিকে তিনি নিম্নলিখিত হিন্দুদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করেছেন। আশীষ নন্দীর মতে --- মূলত এই কারণে শেষ অবধি গান্ধীকে মহারাষ্ট্রীয় আর এস এস-এর সদস্য নাথুয়াম গড়সের গুলিতে প্রাণ দান করতে হয়েছিল।

দেখা যাবে যে ভারতের স্বাধীনতার অসাব্যহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মোটামুটি তিনটি ধারায় বিভক্ত ছিল। কেউ কেউ কংগ্রেসে থেকে গিয়েছিলেন, কেউবা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আর অন্যরা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। যারা কংগ্রেসে ছিলেন তাঁদের নেতৃত্ব দিতেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। উত্তরভারত ও তথাকথিত আর্ষাবর্ত থেকে আসা এই কংগ্রেসী মনে করতেন যে, তাঁরা হিন্দু ভাষাভাষী মহাবিশ্বশ্রেণীর অগ্রণী অংশ, আর তাই তারা ব্রিটিশ আমলের পশ্চিমী জ্ঞানে সন্দ্বদ্ধ, ইংরাজী ভাষা বসন্তে ও লিখতে পারা রাজনীতিকদের পরাজিত করার মতোই নিজেদের বিভূষিত করতেন। একই সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়সত্তা সম্বন্ধে তাঁদের যে চেতনা ছিল, তা সিদ্ধান্ত থেকে সাগর অর্থাৎ ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের ধারণা। ফলে হিন্দু মহাসভা এবং আর এস এস-এর মত তাঁরাও একটি 'হিন্দু হিন্দু হিন্দুস্থানের' ধারণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন, এবং আর্ষাবর্তের ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের লোক হিসেবে মনে করতেন এই সমগ্র ভূখণ্ডের মানুষকে প্রকৃত অর্থে হিন্দু জাতীয়তাবাদী করে তোলার মধ্যেই ছিল তাঁদের সার্থকতা।

হিন্দু মহাসভা যদিও প্রাথমিকভাবে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে গঠিত হয়েছিল। এই শতকের তিরিশের দশক থেকে এই সংগঠন ক্রমবর্ধমানভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, এবং এই দশকের শেষদিকে এটি একটি রাজনৈতিক দলের থেকে পৃথক সত্তা বজায় রাখতে অসমর্থ হয়। ফলে হিন্দু মহাসভা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগকে বেছে নেয়।

যদিও আর এস এসের জন্ম হয় মহারাষ্ট্রীয় সমাজে এবং এর প্রথম দিককার শীর্ষ নেতারা কেবল যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই নয়। হেগড়েওয়ার প্রভৃতি নেতাদের বংশ পরিচয় থেকে জানা যায় যে তাঁরা শিবাজী ও পরবর্তীকালে বিস্তৃত ও অধিক ক্ষমতাসীল মারাঠা সাম্রাজ্যের শাসকগণের পরামর্শদাতাদের বংশে অনেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ফলে স্বাধীনতার প্রাক্কালে তাঁরা ক্রমবর্ধমানভাবে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে উঠলেও, এই সংগঠনের প্রাচীন শিক্ষা অর্থাৎ অত্যন্ত গোপনভাবে শিবাজীর বাহিনীর মত কাজ চালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস ওরা ত্যাগ করতে পারেনি। এই কারণে হিন্দু জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে বর্তমান লেখক ছাড়া আর একজন বৈদেশিক বিশারদ ক্রশ গ্রাহাম মন্তব্য করেছেন যে, একটি উগ্র হিন্দু মতাদর্শে বিশ্বাসী সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও, বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক দ্বিধায় সুস্পষ্ট মতামত জানানো সত্ত্বেও, আর এস এস অনেকটাই অপরিচিত সত্তা হিসেবে থেকে গেছে।

কংগ্রেসের ভেতরে সর্দার প্যাটেলের বিরোধী গোষ্ঠীতে ছিলেন জওহরলাল নেহরু। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতাকে নেহরু তাঁর রাজনৈতিক চেতনায় স্থান দিয়েছিলেন। তাই দুপক্ষের মধ্যে বেশ কিছুকাল যাবৎ তর্কযুদ্ধ চলেছিল। অন্যদিকে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি একজন আর এস এস-এর কর্মীর হাতে গান্ধীজীর মৃত্যু হওয়ায়, এইসব তর্কাতর্কি, সমঝোতার অবসান হয়। আর এস এস বেআইনী বলে ঘোষিত হয়। এর ফলে, জওহরলাল নেহরুর পক্ষে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার হাত শক্ত করা সম্ভব হয়। তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব জওহরলাল নেহরুর প্রাপ্য কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্নটিই থেকে যায়। এর একটি প্রমাণ হিসেবে আর এস এস এর বেআইনী বলে ঘোষিত হবার সময় গোলওয়ালকরের কার্যকলাপ থেকে বোঝা যায়। ক্রশ গ্রাহামের একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে যদিও ১৯৪৮ সালের পরে আর এস এস-এর সদস্য সংখ্যা ১৯৪৭ সালের ৫,০০০০০ থেকে কমে ১,০০০০০

দাঁড়ায়, ১৯৫১ সালে আর এস এস যখন আবার আইনী সন্ধায় ফিরে এলো, তখন সদস্য সংখ্যা বেড়ে আবার হয়ে দাঁড়ায় ৬,০০০০০। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে একেবারে নিচুতলার আর এস এস কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বেআইনী থাকার সময়ও সমানভাবে সক্রিয় ছিল। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এই অনুমান করা বোধ হয় ঠিক হবে না যে নেহরু আর এস এস এর বিযাদীত সমূলে উৎপাটন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বলতে পারা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের স্বাধীনতার পরে ভারতীয় বুদ্ধিবৃত্তীদের ও ভারতীয় সমাজের কিছু অংশের (যেমন পশ্চিমবঙ্গ) কাছে একটি স্বীকৃত ধারণা হিসেবে গড়ে উঠলেও, প্রাসঙ্গিক ধারণাটিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। তাহ'ল, ধর্মনিরপেক্ষকরণ (Secularization) প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা। সাধারণভাবে, ধর্মনিরপেক্ষকরণের ধারণাটিকে দু'টি অর্থে ব্যবহার করা হয়। প্রথমত ধর্মনিরপেক্ষকরণ বলতে বোঝায় পারলৌকিক ও ইহজাগতিক সামাজিক ক্ষেত্র দু'টির মধ্যে পারস্পরিক পৃথকীকরণ। অর্থাৎ ব্যক্তির ধর্মীয় জীবন কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে, আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে তাঁর আত্মার মধ্যে, সীমাবদ্ধ থাকবে। আর তাঁর ইহজাগতিক জীবন, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, তাঁর ধর্মীয় জীবন থেকে পৃথক থাকবে। কোন মতেই তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

দ্বিতীয়ত ধর্মনিরপেক্ষকরণ বলতে বোঝায়, বিশেষতঃ নিকলাস লুইস প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, ব্যক্তিগত জীবনের ও সমাজগত জীবনের একটি ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র — যা সর্ধীর্ণ আঞ্চলিক সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতির জায়গায় একটি ক্রমবর্ধমান সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি গড়ে তোলে। এই বৃহত্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সৃষ্টির মূলমন্ত্র হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার। সর্ধীর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বালু একটি সার্বিক আদান-প্রদানে লিপ্ত হয়। এর ফলে গড়ে ওঠে একটি বৃহত্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। যেসব সর্ধীর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষকরণের ফলে সৃষ্ট বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, তাদের ভবিষ্যৎ হতে পারে কেবলমাত্র 'স্বাভাবিক' মৃত্যু।

ধর্মনিরপেক্ষকরণের এই ধারণার থেকে এটা স্পষ্ট যে একটি মতাদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা এখনই সমাজের সকলের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়, যখন সেই সমাজ ধর্মনিরপেক্ষকরণের প্রক্রিয়ায় অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষকরণ সমাজের সেইসব অংশে বেশিদূর এগোতে পারেনি যেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদ বা উচ্চ-নিচু সামাজিক ও ধর্মীয় মর্যাদার ভিত্তিতে সমাজ গঠিত হতে পারেনি। তথাকথিত আর্যদের বাসভূমি উত্তর ভারতের সমাজে জাতপাত ব্যবস্থা এখনও কায়ম থাকায় সেখানে ধর্মনিরপেক্ষকরণ বেশিদূর এগোতে পারেনি। তাই দেখা যাবে বি জে পির সাম্রাজ্য ও উত্তর ভারতে ও পশ্চিম ভারতে — যেখানে ব্রাহ্মণ্য চেতনার ভিত্তিতে মারাঠা সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ভারতীয় সমাজের এই অংশগুলির প্রসঙ্গে আমি একথাও বলব যে, এখানে একটি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিসেবে গত বছর দশকে বি জে পি যে জনসমর্থন পেয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সমগ্র ভারতীয় সমাজের সঙ্গে এই অংশগুলিতেও চালু হয়েছে, বৃহত্তর ভারতীয় ও দুনিয়ার সঙ্গে যে পরিচয় ঘটছে তার ফলে। হিন্দু মহাসভা এবং আর এস এস-এর ফ্যাসিবাদী কল্পনা বি জে পি বাস্তবে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে, যে বাস্তবে রূপায়ণ করতে পেরেছে, তার ভিত্তি হলো ধর্মনিরপেক্ষকরণের ফলে যে বৃহত্তর ব্রাহ্মণ্য ধর্মভিত্তিক সমাজ ভারতের এই অংশগুলিতে সৃষ্ট হয়েছে সেই সমাজ। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ধর্মনিরপেক্ষকরণের এই প্রক্রিয়া সর্ধীর্ণ মূল্যবোধের ভিত্তিতে রচিত হিন্দুত্বের ধারণাকে যখন পরিত্যাগ করবে, তখন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সমাজও বি জে পিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

পবিত্রতাপের বিষয় এই যে, কংগ্রেস দল ও বিশেষত জওহরলাল নেহরুর নিরলস প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার পরে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার যে বাস্তবরণ সৃষ্ট হয়েছিল প্রাথমিকভাবে সর্বজনীন ভোটাধিকার ও জনগণের মধ্যে মূলত আর্থিক স্বনির্ভরতাকে লক্ষ্য রেখে, যার সঙ্গে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা পরে যুক্ত হয়েছে ---- যাকে বি জে পি দিনরাত গাল দেয় তার ওপর ভিত্তি করেই গত দশকে শেষ দিক থেকে বি জে পি তার হিন্দুত্বের ব্যাভাক্রে জনগণের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছে। বি জে পি'র গত এক দশকে সাফল্যকে আর কোনভাবে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় বলে মনে হয় না।

তবে এর মধ্যেই কতগুলি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। বি জে পি বুঝে গেছে যে ভারতীয় সমাজে আজ ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে এই পর্যায়ে বি জে পি'র পক্ষে উত্তর ভারত এবং পশ্চিম ভারতই বি জে পি'র ভাষায় 'লক্ষণ রেখা'। আর এইজন্যই আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে সমঝোতার রাস্তা নিয়েছে বি জে পি।

এই গ্রন্থে লেখক হিন্দু জাতীয়তাবাদের ইতিহাস তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধভাবে পেশ করেছেন। ইতিহাস না জানলে আজকের বি জে পি'র ঐতিহাসিক সূত্র ও তার প্রকৃত চিত্র জানা যাবে না। জানা যাবে না বি জে পি'র দুর্বলতাও কোন্‌খানে। তা না জানলে বি জে পি'র সঙ্গে রাজনৈতিক সংগ্রামও নিঃসন্দেহে কঠিন হয়ে পড়বে। এজন্য বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ গবেষক, লেখক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠকদের পক্ষে বইটি প্রয়োজনীয়।